

Степаненко Сергій Петрович, д.т.н.,
с.н.с., Інститут механіки та автоматики
агропромислового виробництва
Національної академії аграрних наук
України (ІМА АПВ НААН)

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФРАКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНА В ЕЛЕКТРОПНЕВМОГРАВІТАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ЯК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ АГРОПЕРЕРОБКИ

У контексті розвитку енергоефективних агротехнологій та інтеграції з концепціями агроvoltaїки актуальним є зниження енерговитрат у процесах післязбиральної обробки зерна. Застосування електропневмогравітаційного фракціонування зернових матеріалів у вертикальному кільцевому повітряному каналі з накладеним електростатичним полем є інноваційним енергоощадним підходом [1, 2].

Запропонована технологія базується на поєднанні аеродинамічного поділу зернового вороху та керованого впливу електричного поля на частинки. Встановлено, що однією з основних причин низької ефективності традиційних пневмосепараторів є нестабільність орієнтації зернівок у турбулентному повітряному потоці, що призводить до коливань аеродинамічних характеристик та зниження якості сепарації.

Доведено, що накладання електростатичного поля забезпечує стабілізацію просторової орієнтації зернівок (еліпсоїдної форми) вздовж силових ліній поля, що зменшує варіацію їх міделевого перерізу та підвищує прогнозованість траєкторій руху. Додатково електричні сили створюють керований вплив на компоненти зернової суміші, посилюючи ефект розділення за комплексом аеродинамічних та електрофізичних властивостей.

Розроблена математична модель динаміки руху зернівок у двофазному середовищі «повітря-частинка» з урахуванням дії гравітаційних, аеродинамічних та електричних сил. Як критерій ефективності прийнято відносне розходження траєкторій частинок у зоні вивантаження. Чисельне моделювання показало, що при напруженості електричного поля 2-3 кВ/см величина розходження траєкторій збільшується до 25 %, що забезпечує підвищення якості фракціонування.

Важливим результатом є зниження необхідної швидкості повітряного потоку, що дозволяє скоротити енергоспоживання процесу до 25 %. Це створює передумови для інтеграції даних систем у енергообмежені комплекси, де частина енергії генерується фотоелектричними установками.

Висновки. Поєднання електричного та пневматичного впливів у процесі фракціонування зерна дозволяє: підвищити ефективність поділу за рахунок керованої орієнтації частинок; зменшити енерговитрати на створення повітряного потоку; забезпечити адаптивне керування технологічним процесом; створити передумови для впровадження енергоефективних рішень в галузі АПК.

Список використаних джерел

1. Степаненко С. П. Науково-практичні основи створення комбінованих решітно-повітряних машин для сепарації зерна : монографія. - Вінниця : ТОВ «НІЛАН-ЛТД», 2025. - 300 с. <https://doi.org/10.37204/978-617-558-385-2>
2. Котов Б. І., Степаненко С. П., Калініченко Р. А., Швидя В. О., Лісецький В. О. Фізико-механічні моделі технологічних процесів і установок для післязбиральної обробки зернових та олійних культур : монографія. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2025. - 504 с. <https://doi.org/10.37204/978-617-640-728-7>